

A EDUCAÇÃO LIBERTADORA POR MEIO DO CINECLUBE CINEMAS DO ATLÂNTICO SUL: CINEMAS DO BRASIL E DOS PALOPS

Gabriel Holanda Almeida¹
Maitana Almeida Correia²
Gilson Adão Domingos Vieira³
Daniele Ellery Mourão⁴

RESUMO

O projeto de extensão “Cinemas do Atlântico Sul - Cinemas do Brasil e dos PALOP” ao articular ensino, pesquisa e extensão por meio de um cineclube itinerante, seminários temáticos e oficinas em audiovisual, promove o diálogo intercultural entre o Sul-Global (Quijano, 2007; Mignolo, 2017), mais especificamente Brasil e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) no Maciço de Baturité. O cineclube, conduzido de forma ética e política, a fim de “desmantelar” o pensamento social hegemônico se torna um instrumento pedagógico que estimula a reflexão crítica e nos aproxima de uma prática libertadora (Freire, 1967; 1968; 1996) por meio das exposições e debates em torno dos filmes exibidos. O “Cinemas do Atlântico Sul - Cinemas do Brasil e dos PALOP” realiza exposições de filmes majoritariamente produzidos no continente africano e na América do Sul, especialmente no Brasil e nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que são: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Ao discutirmos sobre as temáticas destacadas pelos filmes estamos colocando em xeque o imaginário construído sobre o continente Africano no Ceará/Brasil e mostrando uma perspectiva africana destacando as bases civilizatórias e epistemológicas das filosofias africanas (Mudimbe, 1988; Adichie, 2019; Oyèwùmí 2021), bem como as contribuições do pensamento do Sul global, ao conectar produção audiovisual, às questões étnico-raciais e políticas (hooks, 2019).

Palavras-chave: cineclube; Cinema; Educação libertadora.

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Humanidades, Discente,
gabrielholanda19@aluno.unilab.edu.br¹

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Humanidades, Discente,
almeidacorreiamaitana@gmail.com²

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Discente,
gilsonadaodomingosvieira@aluno.unilab.edu.br³

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Instituto de Humanidades, Docente,
ellerymourao@unilab.edu.br⁴